

A REMINISCÊNCIA DO JUSPOSITIVISMO EM SALA DE AULA E OS BENEFÍCIOS QUE SUA RUÍNA PODE PROPICIAR À CULTURALIZAÇÃO DA COMUNIDADE ACADÊMICA DE DIREITO.

João Paulo Mansur

Este resumo sintetiza artigo homônimo no qual se defende a tese de que o positivismo jurídico é responsável pela "aculturalização" da comunidade brasileira de acadêmicos em Direito. Evidencia-se esse pressuposto ao perceber que o juspositivismo expurga, ou tenta fazê-lo, de suas concepções de "Direito Positivo" e de "Ciência do Direito" ponderações de cunho filosófico, sociológico, político, etc. Em segundo momento, apreciam-se as teorias jurídicas de Chaïm Perelman e de Manuel Atienza, teóricos, por assim dizer, pós-positivistas. A partir da ótica desses filósofos do direito, assuntos que, para o juspositivismo, são impertinentes ou incorretos, passam a ter relevância. Por fim, retira-se de obras literárias de Goethe, José Lins do Rego e Dostoiévski, bem como de livros filosóficos, como Bertrand Russell, exemplos de indagações que, se vistos sob prisma mais aberto, possuem pertinência ao jurista; se mais fechado, não. Neste resumo, optou-se por sintetizar a parte principal do artigo, qual seja, a em que se demonstra os arcos do positivismo jurídico frente à cultura humanística.

Os modelos jurídicos das escolas positivistas, produtos da modernidade, perderam espaço a partir da segunda metade do século XX, quando a dialética assumiu preponderância na análise jurídica. A mudança está intimamente ligada a ideias filosóficas de tempos idos acerca de como o ser humano raciocina.

Aristóteles sistematizou, em sua lógica, dois modelos de raciocínio que ecoavam no ambiente filosófico grego, a analítica e a dialética. Ambos obedecem à estrutura silogística, em que, a partir de premissas, extrai-se uma conclusão, p.e, como ocorre nestes dois silogismos: "Todo homem é mortal/ S*** é mortal/ Concluindo, S*** é homem", e "Toda Laranja é gostosa/ Isso é uma laranja/ Logo, isso é gostoso."

Diferenciam-se, contudo, analítica e a dialética aristotélicas quanto aos juízos de verdade das premissas. Necessariamente verdadeiras são as premissas analíticas. À mera possibilidade, compete o estudo da dialética.

Até então na Grécia antiga, a dialética fora relegada aos sofistas e aos retóricos que, diziam os filósofos antigos, "na arte de persuadir, valem-se de quaisquer métodos e

técnicas, sem se preocuparem com as verdades do mundo". E prosseguiram: "O filósofo possui tarefa mais nobre: revelar as verdades imutáveis". A filosofia moderna, racionalista por excelência, pretendendo romper a "idade das trevas" e a contingência da fé, não podia comportar-se diferente: os projetos filosóficos e científicos da modernidade optaram pela visão analítica de mundo. Não importando se proveniente da razão ou dos sentidos, há de haver verdades necessárias no estudo científico-filosófico.

Esse ambiente de razão e, posteriormente, de luz, não se restringiu à visão filosófica das ciências exatas; influenciou igualmente as ciências humanas e sociais, que, até então, eram mais compreendidas como típicas da dialética, haja vista a suposta subjetividade do valor de verdade das premissas. Noutros termos, "coisificaram", "factualizaram" os valores das humanidades, ou melhor, conceberam eles sob o plano analítico de estudo, em que há verdades absolutas.

No direito, o juspositivismo, para o qual a escola francesa da exegese é o primeiro marco, valeu-se do modelo analítico. Desde então, o estudo jurídico associou-se a um padrão de racionalidade mais ou menos definido, mas que - **este artigo defende essa tese** - (de) limita bastante a análise jurídica e que predica de irrelevante ou irracional outras visões teóricas e filosóficas. Esse panorama só muda a partir do momento em que a dialética faz-se presente no estudo jurídico, tornando a discussão sobre o Direito mais ampla e tolerante para com outras posições e áreas do saber. Com isso, a interdisciplinaridade rompe um padrão mecanicista e potencializa-se a culturalização do jurista.

A escola exegética considerava o direito positivo um sistema lógico. Para toda e qualquer conduta, haveria de se ter uma norma que a regulasse de uma única forma possível em lícita ou ilícita. Eis os postulados da unidade, não contradição, completude e terceiro excluído. Ao aplicador do Direito, bastava aplicar a norma que deles brotava, realizando o silogismo analítico, cuja premissa normativa verdadeira para todo e qualquer caso específico já estava prevista *a priori* no ordenamento. Como consequência, o modelo positivista impossibilita fundamentação de decisões com premissas além dos limites que se compreendia serem os jurídicos. O único padrão de justiça é o legal, em depreciação a modelos jusnaturalistas ou mesmo a os que tomem como parâmetro a aceitação social.

A ideia do Direito Positivo como um sistema lógico sintaticamente fechado induziu a ciência jurídica a tornar-se autossuficiente. Sob o jugo da analítica positivista,

ela passou a ter o próprio objeto de estudo, as normas, o ordenamento jurídico, etc., que a tornava distante de outras ciências sociais e humanas. Como já se pode notar entre as décadas de 30 e 80 do século XIX, apogeu da exegese, houve uma profunda limitação na ideia de como se deve estudar o Direito. O ensino do direito consistia tão somente na leitura das leis. Matérias teóricas não eram lecionadas. Noutras escolas positivistas menos radicais, o filósofo e o teórico positivistas, via de regra, mantinham-se na labuta intelectual, mas as teorias por eles desenvolvidas influenciavam o jurista comum a não buscar outros substratos teóricos e filosóficos para seus estudos dogmáticos.

Também em consequência ao pressuposto objetivo da única solução correta que a analítica conferia aos resultados dos casos jurídicos, o positivista, ao lidar com um caso específico, não julgava relevantes observações dialéticas segundo as quais, para sustentar alguma conclusão teórica e/ou prática, há, irrecorrivelmente, de se subsidiar de teorias e/ou ideologias, ou melhor, de premissas filosóficas.

O dialético afirmaria que o jurista, invariavelmente, necessita, para sustentar suas conclusões, subsidiar-se com pressupostos dotados de contingência. Ou seja, acaso o substrato teórico fosse outro, a resultado também o seria. O dialético não crê numa visão objetiva e necessária tal como o analítico. Para o positivista analítico, em contrapartida, as premissas teórico-filosóficas não importam. De alguma forma, pela razão humana, atinge-se a verdade objetiva sobre a interpretação das normas e a realidade dos fatos. Os caminhos da contingência são irracionais ou falsos. Em consequência, o desprezo pelas disciplinas teóricas e filosóficas acentuou-se visto que há apenas uma forma correta de se raciocinar, já que só há somente uma solução correta.

Acreditava-se, portanto, que o Direito era, *a priori*, um sistema. Havia, em algum lugar, em um plano atingido pela razão, o ordenamento jurídico perfeito. Por vezes, contudo, saber que norma aplicar era confuso. Eis a segunda função da "doutrina": quando não se consegue descrever fielmente o Direito Positivo, deve-se sistematizá-lo. Aquela norma que, *a priori*, não estava em harmonia com o sistema, deveria, *a posteriori*, ser sistematizada pelo intérprete. Trata-se da chamada "Jurisprudência dos Conceitos", que se atribuiu a responsabilidade de sistematizar o ordenamento em conceitos.

Esse modo de tratar a função do cientista, que é, para o juspositivismo, tão somente descrever, literal ou sistematicamente, o Direito Positivo implica um abismo

entre o Direito Positivo e a Ciência Jurídica. Se se consegue atingir um conhecimento objetivo acerca das normas jurídicas, qualquer contribuição do intérprete cientista é interferência no que já se estabeleceu ser devido. Ao jurista compete somente descrever o direito tal como ele é, ao máximo, sistematizando-o, nunca criá-lo. A sistematização, para o positivista analítico, não cria nada de novo, além dos limites dados *a priori* pelo ordenamento jurídico. Decerto, esta metodologia expõe um modelo tipicamente racional, que crê na possibilidade de o ser humano interpretar algo objetivamente, tal como efetivamente é, sem embutir juízos de valor. Algo ingênuo, por um lado, diria o dialético, e também, prejudicial por outro. Isso porque, uma vez admitida a impossibilidade de interpretação literal e objetiva, os esforços do teórico se voltam para problemáticas tipicamente dialéticas, interpretativas e argumentativas, como relações de poder e dominação, ideologias políticas.

John Austin propusera, para separar os juízos de valor sobre que deve ser o Direito Positivo dos que descrevem que é o Direito, a distinção entre a *Jurisprudência* da *Ciência da Legislação*. Mas foi Hans Kelsen quem dedicou a vida à pureza da Ciência do Direito. A partir do que Kant chamou de condições de entendimento de "ser" e "dever-ser", mas com algumas modificações, Kelsen diferenciou a ciência jurídica das ciências empíricas. Na primeira, há descrição de normas prescritivas, imputação; na segunda, há descrição de relações de causalidade. Não importa, para o cientista do Direito como a conduta é, mas como deve ser. Noutros termos, não importam para o Cientista do Direito a sociologia e a sociologia jurídica, afinal a Ciência Jurídica é pura.

Kelsen também afastou qualquer axiologia ou relações com sistemas morais do Direito. A moral é independente do Direito Positivo não podendo este se constringer àquela. Não deve-se dizer o que deve ser o Direito Positivo em um estudo dogmático, mas que ele, efetivamente, é.

Essa postura mecanicista de separar o Direito da Sociologia e da Ética foi justificada por Kelsen apenas com o intuito científico. Ou seja, devem coexistir com a Ciência Jurídica em sentido estrito. Somente o estudo que é realizado separadamente. Nota-se, contudo, que, desde tempos pretéritos, este entendimento gerou um desprezo pelas disciplinas teóricas nas grades curriculares dos cursos de Direito no Brasil. Aquilo que não é abarcado pelo corte metodológico dogmático é desprezado.

Em consequência, atitude de separar "ser" de "dever-ser" isola o Direito não tão somente de questões éticas, mas também de gnosiológicas e, até mesmo, teológicas. A

história da filosofia demonstra que, por tantas vezes, a ética, em um projeto filosófico, é corolário de gnosiológicas e teologias. Logo, afastar a ética, além de um problema em si, também produz outro ao preterir estudos gnosiológicos, ontológicos e teológicos. Exemplo, Aristóteles e Spinoza:

Aristóteles, a partir das concepções gnosiológicas, engendrou ética a partir de sua sistematização lógica da natureza, algo que hoje os biólogos chamam de taxonomia: fez um problema científico, proposição, diria Kelsen, de "ser", virar de "dever ser". Aristóteles diferenciava as coisas inanimadas das animadas. Entre essas há o grupo dos animais e dos homens, sendo este dotado de sapiência. As plantas são seres intermediários. A partir daí, concluiu: o homem deve viver, tal como as plantas, os animais e o homem; deve ser livre para se locomover, tal como as criaturas animadas e deve desenvolver suas faculdades mentais. Só assim será feliz por desenvolver suas faculdades. O mesmo aconteceu com Spinoza, que a partir de concepções panteístas, concluiu que não há livre-arbítrio, pois o homem é limitado. Mas, dentro desta limitação, devem ser proporcionadas a cada indivíduo as condições ideais para desenvolver a plenitude de suas capacidades.

O desprezo, para falar com Austin, da *jurisprudence*, assomada com a existência ínfima das ciências teóricas e filosóficas, tal como a *ciência da legislação*, na grade curricular dos cursos de graduação em Direito, culminam na repulsa das universidades de Direito a Aristóteles e Spinoza, só para citar entre tantos outros pensadores.